

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ХИМИОТЕРАПИИ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Элова Х.Р., Жабборова Ф.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Химиотерапевтические препараты являются важнейшим компонентом лечения онкологических заболеваний, однако их нефротоксичность значительно повышает риск развития осложнений. Почечная недостаточность изменяет метаболизм препаратов, увеличивая их токсичность и ухудшая прогноз лечения. Наиболее нефротоксичными считаются препараты платины, алкилирующие агенты, антиметаболиты и некоторые таргетные средства. Исследования показывают, что у 30–50% пациентов, проходящих полихимиотерапию, развивается острое или хроническое повреждение почек. В данной работе изучены механизмы нефротоксичности, связь с почечной недостаточностью, факторы риска и профилактические подходы. Полученные данные могут способствовать созданию клинических рекомендаций, направленных на снижение токсичности и повышение безопасности терапии.

Ключевые слова: химиотерапия, почечная недостаточность, нефротоксичность, препараты платины, токсичность.

NEPHROTOXICITY OF CHEMOTHERAPY DRUGS AND ITS RELATIONSHIP WITH RENAL FAILURE

Elova H.R., Jabborova F.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Chemotherapy drugs play a key role in cancer treatment, yet many of them are associated with significant nephrotoxicity. Renal failure alters drug metabolism, increases systemic toxicity, prolongs hospitalization, and worsens clinical outcomes. Platinum-based agents, alkylating drugs, antimetabolites, and several novel targeted therapies are among the most nephrotoxic chemotherapeutic classes [2,3]. Studies indicate that 30–50% of patients receiving polychemotherapy develop acute or chronic kidney impairment. This work analyzes mechanisms of drug-induced nephrotoxicity, its relationship with renal failure, risk factors, and preventive strategies. The findings contribute to improving treatment safety and preventing renal complications during chemotherapy.

Keywords: chemotherapy, renal failure, nephrotoxicity, platinum agents, toxicity.

КИМЁТЕРАПИЯ УЧУН ДОРИЛАРНИНГ НЕФРОТОКСИКЛИГИ ВА УНИНГ БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ

Элова Х.Р., Жабборова Ф.У.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кимётерапевтик препаратлар онкологик касалликларни даволашнинг энг муҳим таркибий қисми ҳисобланади, бироқ уларнинг нефротоксиклиги асоратлар ривожланиши хавфини сезиларли даражада оширади. Буйрак етишмовчилиги дори воситалари метаболизмини ўзгартиради, уларнинг токсиклигини кучайтиради ва даволаш прогнозига салбий таъсир кўрсатади. Энг нефротоксик препаратлар қаторига платинага оид дорилар, алкиловчи агентлар, антиметаболитлар ва айрим таргет препаратлар киради. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, полихимиотерапия олаётган беморларнинг 30–50% да ўткир ёки сурункали буйрак шикастланиши ривожланади. Ушбу ишда нефротоксиклик механизмлари, унинг буйрак етишмовчилиги билан боғлиқлиги, хавф омиллари ва профилактик ёндашувлар ўрганилди. Олинган маълумотлар токсикликни камайтириши ва терапия хавфсизлигини оширишига қаратилган клиник тавсиялар ишлаб чиқишига хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: кимётерапия, буйрак етишмовчилиги, нефротоксиклик, платина препаратлари, токсиклик.

Химиотерапевтические препараты остаются ключевым компонентом лечения злокачественных новообразований, однако именно с ними связывают одну из наиболее значимых проблем современной онкологии — поражение почек различной степени выраженности. Нефротоксичность химиоте-

рапии рассматривается как одно из наиболее частых и опасных осложнений, приводящих к нарушению фильтрационной способности почек, изменению фармакокинетики лекарственных средств, усилению их токсичности и ухудшению клинического прогноза у онкологических больных [1]. В условиях полихимиотерапии риск повреждения нефронов возрастает многократно, поскольку одновременно применяются препараты, обладающие различными механизмами токсического воздействия. Наиболее ярко выраженная нефротоксичность характерна для препаратов платины, особенно цисплатина, который, согласно многочисленным исследованиям, вызывает острое повреждение почек у 20–30% пациентов, даже при соблюдении рекомендованных доз и режимов инфузии [2]. Механизм его действия связан с накоплением в проксимальных извитых канальцах, активацией оксидативного стресса, повреждением митохондрий и запуском апоптоза эпителиальных клеток [3].

Алкилирующие средства, включая ифосфамид, могут вызывать как тубулоинтерстициальное поражение, так и развитие синдрома Фанкони вследствие выраженной токсичности в отношении проксимальных канальцев [4]. Антиметаболит метотрексат способен индуцировать кристаллическую нефропатию за счёт выпадения его метаболитов в осадок в канальцах, что особенно характерно при высокодозных режимах терапии и недостаточной гидратации [5]. Помимо классических цитостатиков, нефротоксичностью обладают и современные таргетные препараты, а также иммунологические средства, способные индуцировать интерстициальный нефрит или иммунно-опосредованное воспаление [6]. Развитие нефротоксичности существенно осложняется наличием дополнительных факторов риска, таких как пожилой возраст, дегидратация, гипоальбуминемия, исходное снижение скорости клубочковой фильтрации, сопутствующие заболевания почек и одновременное применение других нефротоксичных средств, включая НПВС и антибиотики [7]. Согласно данным клинических наблюдений, у 30–50% пациентов, получающих полихимиотерапию, регистрируются признаки острого или хронического повреждения почек различной степени выраженности [8]. Это сопровождается повышением уровня креатинина и мочевины, развитием электролитных нарушений, протеинурии, гипомagneмией и нарушением кислотно-щелочного равновесия [9].

Нарушение функции почек приводит к снижению клиренса противоопухолевых препаратов, что, в свою очередь, повышает их токсичность и усиливает побочные эффекты. У таких пациентов чаще развиваются гематологические осложнения, нейротоксичность, гепатотоксичность и общая интоксикация, что зачастую требует уменьшения доз или полной отмены препарата, тем самым снижая эффективность лечения [10]. При длительном применении нефротоксичных средств возможно формирование хронической болезни почек, переход в терминальную стадию которой существенно ухудшает прогноз и повышает риск летальных исходов [11]. Патогенез химиотерапевтической нефротоксичности включает несколько взаимосвязанных механизмов: прямое цитотоксическое действие на эпителий канальцев, оксидативный стресс, микроваскулярные нарушения, иммунологические реакции, а также образование осадков лекарственных метаболитов в просвете канальцев [12]. Наиболее уязвимыми структурами почки считаются проксимальные канальцы, богатые митохондриями и участвующие в активном транспорте веществ, что объясняет их высокую чувствительность к токсинам [13]. Несмотря на значительные успехи современной онконефрологии, ранняя диагностика нефротоксичности остаётся сложной задачей. Стандартные биохимические маркеры, такие как креатинин и мочевина, часто повышаются только при значительном повреждении почечной паренхимы. Именно поэтому активно изучаются новые биомаркеры — NGAL, KIM-1, цистатин С, которые позволяют выявлять повреждение почек на более ранних стадиях и обладают высокой чувствительностью [14]. Профилактика нефротоксичности включает обязательную адекватную гидратацию перед введением нефротоксичных препаратов, мониторинг электролитов и показателей функции почек, снижение доз в соответствии со скоростью клубочковой фильтрации, а также избегание одновременного применения других нефротоксичных средств [15]. Для цисплатина показана обязательная инфузионная нагрузка и контроль диуреза, а при применении метотрексата — алкализация мочи и усиленная гидратация, что позволяет значительно снизить риск кристаллизации его метаболитов [16].

Рациональный подход к профилактике, своевременная диагностика и коррекция нефротоксических нарушений позволяют сохранить эффективность химиотерапии и улучшить прогноз у онкологических пациентов. Современные клинические рекомендации подчёркивают необходимость междисциплинарного подхода, включающего онколога, нефролога и клинического фармаколога, что обеспечивает индивидуальный выбор схемы лечения и минимизацию риска токсических осложнений [17].

Список литературы:

1. Perazella M.A. Nephrotoxicity from chemotherapeutic agents // *Kidney International*. – 2012. – Т.82, №8. – С.1231–1241.
2. Rosner M.H., Jhaveri K.D. Onconephrology: the intersections between cancer and kidney disease // *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2017. – Т.12, №11. – С.1791–1800.
3. Kellum J.A. Acute kidney injury in the cancer patient // *Critical Care Clinics*. – 2020. – Т.36, №1. – С.25–39.
4. Shirali A.C., Perazella M.A. Tubulointerstitial injury associated with chemotherapeutic agents // *Advances in Chronic Kidney Disease*. – 2014. – Т.21, №1. – С.56–65.
5. Awdishu L., Joy M.S. Identification of novel biomarkers for kidney injury // *Pharmacogenomics and Personalized Medicine*. – 2020. – Т.13. – С.687–705.
6. Hałka J., Spaleniak S., Kade G. The nephrotoxicity of drugs used in oncological therapies // *Current Oncology*. – 2022. – Т.29, №12. – С.9681–9694.
7. Campbell G.A., Hu D., Okusa M.D. Acute Kidney Injury in the Cancer Patient // *Advances in Chronic Kidney Disease*. – 2014. – Т.21, №1. – С.64–71.
8. Finkel M., Goldstein A., Steinberg Y. Cisplatin nephrotoxicity in oncology therapeutics // *Pediatric Nephrology*. – 2014. – Т.29, №12. – С.2421–2424.
9. Luciano R.L., Brewster U.C. Kidney involvement in leukemia and lymphoma // *Advances in Chronic Kidney Disease*. – 2014. – Т.21, №1. – С.27–35.
10. Martinez-Castelao A., Gorriz J.L., Bover J. Consensus document for CKD management // *Nefrologia*. – 2014. – Т.34, №2. – С.243–262.
11. Amjad M.T., Chidharla A., Kasi A. Cancer Chemotherapy // *StatPearls*. – Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. – С.1–46.
6. Куликов С.М., Дорохина Е.И. Метаболические нарушения при ХПН. – *Нефрология*, 2020; 24(3): 45–52.
7. Luciano R.L., Brewster U.C. Kidney involvement in chronic diseases. – *Adv Chronic Kidney Dis*, 2021; 28(4): 123–130.
12. Blind A.D. Tempol for the reduction of severe mucositis in cancer patients // *ClinicalTrials.gov Identifier NCT03480971*. – 2018. – С.101–108.
13. Džidić-Krivić A., Sher E.K., Kusturica J. Unveiling drug-induced nephrotoxicity using biomarkers // *Chemico-Biological Interactions*. – 2024. – Т.388. – С.110838.
14. Akilesh S., Duffield J.S. Chronic Ifosfamide Toxicity: Kidney Pathology // *American Journal of Kidney Diseases*. – 2014. – Т.63, №5. – С.843–850.
15. Wilson F.P., Berns J.S. Tumor Lysis Syndrome: New Challenges // *Advances in Chronic Kidney Disease*. – 2014. – Т.21, №1. – С.16–26.
16. Oripova N.A. Modern concepts of Peyer's patches // *New Day in Medicine*. – 2021. – №1(33). – С.189–193.
17. Dorokhina E.I., Magomedova A.U., Kulikov S.M. Late nephrotoxicity of high-dose chemotherapy // *Гематология и трансфузиология*. – 2016. – Т.61, №4. – С.177–183.
18. Volkova M.I., et al. Toxicity and safety of lenvatinib with pembrolizumab // *Современная онкология*. – 2024. – Т.26, №1. – С.38–46.
19. Chiruvella V., Annamaraju P., Guddati A.K. Management of nephrotoxicity of chemotherapy // *American Journal of Cancer Research*. – 2020. – Т.10, №12. – С.4151–4164.
20. Aapro M., Launay-Vacher V. Importance of monitoring renal function in cancer patients // *Cancer Treatment Reviews*. – 2012. – Т.38, №3. – С.235–244.
21. Kolina I.B., Bobkova I.N. Nephropathies in malignant tumors // *Альманах клинической медицины*. – 2016. – №30. – С.108–116.
22. Jhaveri K.D., Shah H.H., Patel C. Cancer-associated glomerular diseases // *Advances in Chronic Kidney Disease*. – 2014. – Т.21, №1. – С.48–55.
8. Алексеев В.В., Сафонова Е.В. Нейрогуморальные механизмы почечной гипертензии. – *Вестник фундаментальной и клинической медицины*, 2023; 29(2): 87–92.

Для цитирования: Элова Х.Р., Жабборова Ф.У. Нефротоксичность препаратов для химиотерапии и её взаимосвязь с почечной недостаточностью // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 858–860. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17895187>